

GEOGRAPHY

ŞAHBUZİNİZİBATI RAYONUNDA TORPAQ MÜNBITLİYİNİN İTİRİLMƏSİNDƏ MƏNFİ ANTROPOGEN TƏSİRLƏR

Hacıyev S.

Naxçıvan Dövlət Universiteti

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-0489-6129>

Məmmədova N.

Naxçıvan Dövlət Universiteti

NEGATIVE ANTHROPOGENIC IMPACTS ON LOSS OF SOIL FERTILITY IN SHAHBUZ ADMINISTRATIVE DISTRICT

Hacıyev S.,

Nakhchivan State University, associate professor, Faculty of Natural Sciences and Agriculture, Department of Geography

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-0489-6129>

Mammadova N.

Master's student at Nakhchivan State University, Economic and Social Geography

Xülasə

Məqalədə Şahbuz inzibati rayonunun torpaq ehtiyatlarının mövcud vəziyyətini və bu ehtiyatlara antropogen təsirlərin xarakterini araşdırılır. Tədqiqatda əsas məqsəd insan fəaliyyəti nəticəsində yaranan mənfi təsirləri müəyyən etmək və onların nəticələrini qiymətləndirməkdir. Tədqiqat zamanı statistik məlumatlar, xəritələr və sahə müşahidələrindən istifadə olunmuşdur. Əldə olunan nəticələr göstərir ki, kənd təsərrüfatı fəaliyyəti, torpaq istifadəsinin intensivləşməsi və digər antropogen faktorlar torpaq eroziyası, məhsuldarlığın azalması və ekosistem tarazlığının pozulmasına və inzibati rayon inkişafının geriləməsinə səbəb olur. Bu tədqiqatın nəticələri, torpaq resurslarının davamlı idarə olunması və ekoloji problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində mühüm töhfə verə bilər.

Abstract

The article examines the current state of soil resources of the Shahbuz administrative district and the nature of anthropogenic impacts on these resources. The main goal of the study is to identify the negative impacts resulting from human activity and assess their consequences. Statistical data, maps and field observations were used during the study. The results obtained show that agricultural activity, intensification of land use and other anthropogenic factors lead to soil erosion, reduced productivity and disruption of the ecosystem balance and the regression of the development of the administrative district. The results of this study can make a significant contribution to the sustainable management of soil resources and the elimination of environmental problems.

Açar sözlər: Antropogen təsir, kənd təsərrüfatı, torpaq, münbitlik, iqlim dəyişikliyi, iqtisdi inkişaf.

Keywords: Anthropogenic impact, agriculture, soil, fertility, climate change, economic development.

Aktuallıq: Şahbuz inzibati rayonu relyefinə və yerləşməsinə görə dağlıq inzibati rayondur. Bu amil öz növbəsində inzibati rayonun torpaqlarının deqradasiyasına, xüsusilə eroziya (çayların təsiri ilə yuyulma) proseslərinə məruz qalmasına səbəb olur. Şahbuz inzibati rayonu muxtar respublikanın torpaq fondunun 15,2 faizini təşkil etməsinə baxmayaraq, ərazinin dağlıq olması ilə əlaqədar, burada ümumi torpaq fondunun cəmi 2,5%-dən əkin altında istifadə olunur. Məhz, bu baxımdan Şahbuz inzibati rayonunda əkin altında istifadə olunan yararlı torpaqların az olması ilə əlaqədar olaraq ərazidə müasir üsullarla torpaq-bitki tədqiqatların aparılması aktuallıq təşkil edir.

Şahbuz inzibat rayonun ümumi torpaq fondu 81497 ha təşkil edir. Torpaq fondunun 21999 ha dövlət, 54633 ha bələdiyyə və 4865 ha xüsusi mülkiyyətə aiddir. Ümumi torpaq fondunun 29023 ha kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardır. Bu torpaqların 2042 ha əkin altında və 24335 ha isə oruq-otlaq kimi istifadə

olunur. Suvarılan torpaqlar ümumi torpaq fondunun 2,5%-ni təşkil edir [6].

Ərazidə torpaqların ətraflı, elmi surətdə öyrənilməsi çox vacib məsələlərdəndir. Buna görə də muxtar respublikanın digər inzibati rayonları kimi, Şahbuz inzibati rayonunda da S.A. Zaxarovun (1925-28), R.H. Məmmədov (1950-1957), K.A. Ələkbərov, N.A. Əsədov və X.M. Mustafayev (1959-65), H.Ə. Əliyev və Ə.K. Zeynalov (1965-1970), H.C. Mehdiyev (1980-1988), Ə.G. Quliyev (1975-2005), S.Ə. Hacıyev (1985-2019)-ci illərdə torpaqların müxtəlif sahələri üzrə tədqiqatlar aparmış və aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq bir neçə monoqrafiya yazıb çapdan çıxarmışlar (Sahib Hacıyev s. 74-78, 2009).

Bu məqsədlə müxtəlif inkişaf pillələri üzrə Naxçıvan MR-in bütün ərazilərində olduğu kimi Şahbuz inzibati rayonunda da aparılan torpaq tədqiqat işləri nəzərdən keçirilmiş və Şahbuz inzibati rayonunda torpaqlardan səmərəli istifadə etmək üçün ərazidə 1920-ci ildən hazırkı dövrə kimi müxtəlif tədqiqatçılar

tərəfindən aparılan elmi-tədqiqat işləri təhlil olunmuş, mövzunun yerinə yetirilməsində lazımı nəzəri və praktik nəticələrdən istifadə edilmişdir.

Tədqiqat obyektində əvvəlcədən aparılan və bu məqalədə nəticələrini qeyd etdiyimiz yeni tədqiqatımızın məqsədi torpaqlar üzərində antropogen təsirlərin səciyyəvi xüsusiyyəti və yaratdığı problemləri öyrənmək, eyni zamanda həlli yollarını araşdırmaqdan ibarətdir.

Material və metodika: Mövzuya aid ədəbiyyatlar təhlil edilmiş, çöl materialları toplanaraq işin metodikası hazırlanmışdır. Mövzu işlənərkən tarixin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində xarici ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və Naxçıvan MR-də torpaq-bitki tədqiqatları aparən alimlərin monoqrafiya, metodik vəsait, müxtəlif mövzulu xəritə materialları və müasir tələblərə cavab verən iş təcrübələrindən istifadə olunmuşdur. Tədqiqat obyektini kimi Şahbuz inzibati rayonu ərazisində yayılan torpaq sahələri seçilmişdir [2. s. 15-37; 3. s.25-65; 4.s. 94-164; 5, s. 24-65]

Mövzunun yerinə yerinə yetirilməsində ədəbiyyat materialları ilə yanaşı tədqiqat zamanı çöl materialları toplanmış və tədqiqat üçün istifadə edilmişdir.

Təhlil və müzakirə: Naxçıvan Muxtar Respublikasının şimal-şərqində yerləşən Şahbuz inzibati rayonu zəngin təbiəti və xüsusi coğrafi mövqeyi ilə fərqlənir. Rayonda yerləşən torpaq resursları həm yerli əhalinin təsərrüfat fəaliyyəti üçün əsas dayaqdır, həm də bütövlükdə regionun ekosistemi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir [1. s. 25-37]. Hər yerdə olduğu kimi Şahbuz inzibati rayonu ərazisində də antropogen təsirlər müxtəlif torpaq sahələrində müxtəlif cür özünü göstərir. Bu təsirlər hündürlükdən, iqlimdən, təsərrüfat sahəsindən, əhali məskunlaşmasından və s. asılı olaraq dəyişir. Bununla belə, müasir dövrdə əhali artımı, kənd təsərrüfatı və sənaye fəaliyyətləri, eləcə də turizm inkişafı torpaqlar üzərində antropogen təzyiqləri artırmaqdadır.

- Şahbuz rayonunun ekoloji xüsusiyyətləri

Şahbuz ərazisi dağlıq və meşəlik relyefi ilə seçilir. Əsas torpaq növləri arasında dağ-qara torpaqlar və çəmən-şabalıdı torpaqlar üstünlük təşkil edir. Ərazi iqlimi mülayim qışlar və quraq yaylar ilə xarakterizə olunur. Bu şərait kənd təsərrüfatı üçün əlverişli olmaqla yanaşı, təbii resursların dayanıqsız istifadəsi torpaqların deqradasiyasına gətirib çıxarır.

- Antropogen təsirlər və onların nəticələri

Kənd təsərrüfatının təsiri: Əkinçilik fəaliyyəti Şahbuz rayonunda torpaqların əsas istifadəsini təşkil edir. Lakin torpaqların intensiv şəkildə istifadəsi bir çox mənfəətli nəticələr doğurur:

Monokulturaların əkilməsi torpağın bioloji müxtəlifliyini azaldır. Daimi olaraq eyni bitkilərin əkilməsi torpağın bəzi mikroelementlərdən məhrum olmasına gətirib çıxarır.

Kimyəvi gübrələr və pestisidlərdən istifadə məhsuldarlığı qısa müddətə artırsa da, uzunmüddətli perspektivdə torpaq strukturu və mikroflorasına ciddi zərər vurur.

Suyun qeyri-səmərəli istifadəsi torpaqların şoranlaşması ilə nəticələnir. Rayonda əsasən quraqlıq dövrlərində suvarma problemləri daha qabarıq görünür.

Maldarlığın təsiri: Maldarlıq fəaliyyəti, xüsusilə otlaqların həddindən artıq istifadəsi nəticəsində

torpağın eroziyası güclənir. Şahbuzda dağ yamaclarında intensiv otarma torpağın üst qatının yuyulmasına və məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur.

Tikinti fəaliyyəti: Son illərdə rayonda infrastruktur layihələri, o cümlədən yeni yolların çəkilməsi və yaşayış məntəqələrinin tikilməsi torpaq örtüyünün pozulmasına gətirib çıxarmışdır. Xüsusilə tikinti işləri zamanı torpağın üst münbit qatının məhv edilməsi bərpası uzun müddət tələb edən ekoloji problemlərə səbəb olur.

Meşələrin qırılması: Rayon ərazisində meşə örtüyü torpağı eroziyadan qoruyan təbii bir maneədir. Lakin ağacların qırılması nəticəsində torpağın yuyulma sürəti artır. Meşələrin azalması həmçinin torpağın su balansını pozur və bitki örtüyünün bərpasını çətinləşdirir.

Turizmin inkişafı: Şahbuz təbiəti və tarixi abidələri ilə turistlər üçün cəlbedici bir məkandır. Lakin turizmin inkişafı məqsədlə aparılan infrastruktur layihələri və turist axını bəzi təbii ərazilərin çirklənməsinə və torpaq örtüyünün məhv edilməsinə səbəb olur.

İqlim dəyişikliyi: Qlobal iqlim dəyişikliyinə təsirləri Şahbuz rayonunda da özünü göstərir. Quraq dövrlərin uzanması və intensiv yağışların artması torpağın münbitliyinə mənfəətli təsir göstərir. Bu şəraitdə torpaqların eroziyaya qarşı daha həssas olduğu müşahidə edilir.

Nəticə

Şahbuz inzibati rayonunun torpaqlarına antropogen təsirlər təbii ehtiyatların dayanıqsız istifadəsi və müasir inkişaf tələbləri arasında balansın olmaması ilə izah edilir. Bu təsirləri azaltmaq üçün kənd təsərrüfatı, maldarlıq, tikinti və turizm fəaliyyətlərinin daha dayanıqlı üsullarla idarə olunması tələb olunur. Təbiətin qorunması yalnız torpaq resurslarının deyil, eyni zamanda Şahbuz rayonunun gələcək sosial-iqtisadi inkişafının təminatıdır.

Şahbuz inzibati rayonunun torpaqlarını qorumaq və antropogen təsirləri azaltmaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilə bilər.

1. Dayanıqlı kənd təsərrüfatı metodlarının tətbiqi: Torpağın münbitliyini qorumaq üçün əkin rotasiyası sisteminin tətbiqi. Orqanik gübrələrdən istifadə edərək kimyəvi gübrələrə olan asılılığın azaldılması. Suvarma sistemlərinin modernləşdirilməsi və su resurslarının qənaətlə istifadəsi torpaqların qorunması üçün çox vacibdir.

2. Maldarlığın idarə olunması: Otlaplardan növbəli istifadə sisteminin tətbiqi torpaqların bərpasına imkan yarada bilər. Həmçinin dağlıq ərazilərdə həddindən artıq otarılmanın qarşısını almaq üçün monitoring mexanizmləri yaradılmalıdır.

3. Meşə örtüyünün bərpası: Ağacların əkilməsi və mövcud meşə sahələrinin qorunması eroziya riskini azaltmaqla yanaşı, torpağın ekoloji tarazlığını bərpa edir.

4. Maarifləndirmə və təhsil: Yerli əhali arasında ekoloji maarifləndirmə proqramlarının həyata keçirilməsi və təbiətin qorunması mövzusunda təlimlərin təşkil edilməsi vacibdir.

5. Turizmin idarə olunması: Ekoturizm prinsiplərinə əsaslanan inkişaf modeli tətbiq edilməli, təbiətə minimal təsir edən infrastruktur yaradılmalıdır.

Ədəbiyyat

1. Babayev S.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. Bakı: Elm, 1999, 226 s.
2. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların aqroekologiyası. Metodik vəsait. Bakı: Elm, 2000, 40 s.
3. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti. Bakı: MBM, 2009, 108 s.
4. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı: MBM, 2010, 296 s.
5. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanda torpaq islahatı. (rus dilində), Bakı: Elm, 2002, 411 25-34s.
6. Naxçıvan MR-in Torpaq Komitəsi, statistik məlumat 2023